

PROCEDIMIENTO. Observación sistemática de la conducta parental y del hijo/a en tres situaciones de interacción social.

Descripción

Este procedimiento forma parte del programa *Padres y madres como facilitadores de la amistad de sus hijos/as (PyM-Fa)*. Antes y después de las sesiones formativas del programa *PyM como facilitadores*, se graba a los padres y madres en situaciones donde su hijo/a juega con otros/as tres niños/as, 10 minutos de juego estructurado (por ejemplo, el juego de la oca) (situación 1: STRUCTURED PLAY) y otros 10 a 15 minutos de juego libre, donde los niños/as pueden elegir entre varios juegos de mesa que tienen a su disposición (situación 2: FREE PLAY). En ambas situaciones se observa y analiza la conducta del hijo/a mientras juega con los demás niños/as y la interacción del padre o la madre con su hijo/a en esas situaciones. Al finalizar estas sesiones de juego, cada familiar pasa con su hijo/a otra sala en la que se graba la interacción privada del padre o la madre con su hijo/a mientras el familiar proporciona retroalimentación al hijo/a sobre las sesiones de juego con otros niños/as en las que este/a acaba de participar y que ha observado este familiar (situación 3: PARENT-CHILD INTERACTION). En esta tercera situación se observa y analiza la interacción entre el padre o madre y su hijo/a. Las tres situaciones experimentales se describen ampliamente en el *protocolo de observación de la conducta parental y de la conducta del hijo/a* (Documentos: STRUCTURED PLAY_Measure; FREE PLAY_Measure; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure, respectivamente). El objetivo principal del procedimiento es evaluar la calidad de la interacción del padre o madre con su hijo/a y del hijo/a con los compañeros/as.

Para el análisis de la grabación de cada situación se ha diseñado *un sistema de codificación de la conducta de interacción parental con el hijo/a y de la conducta de interacción del hijo/a con los otros niños/as y con su familiar* (Documentos: STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSystem; FREE PLAY_Measure-CodingSystem; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSystem, respectivamente) y *las observaciones se anotan en el correspondiente registro* (Para cada situación se ofrecen entre 2 y 4 versiones de registros u hojas de datos: STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSheet-1 y STRUCTURED PLAY_Measure-CodingSheet-2; FREE PLAY_Measure-CodingSheet-1 y FREE PLAY_Measure-CodingSheet-2; PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-1, PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v1, PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v2 y PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-3, respectivamente). Para las dos primeras situaciones cada minuto se registra la conducta del familiar y del niño/a. O bien se hace una nueva anotación cada vez que se observa en el niño/a o en el familiar una conducta diferente de la anterior. Para la tercera situación el proceso es un poco más complejo. En primer lugar se transcribe la interacción entre el familiar y el niño/a niña. En

segundo lugar, la transcripción se inserta en el protocolo para el registro de la conducta parental en situación de interacción con su hijo/a (Documento PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v1). Se aporta como muestra el documento preparado para la codificación del sujeto 214216 (Documento PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSheet-2v2). En tercer lugar, se evalúa cada conducta de acuerdo con el sistema de codificación elaborado (Documento PARENT-CHILD INTERACTION_Measure-CodingSystem). La codificación la realizan de forma independiente cuatro evaluadores (IP, investigadora responsable del programa, dos miembros más del equipo, ...), que son asignados aleatoriamente a las transcripciones de cada niño/a.

Este procedimiento aporta información al proceso de promoción y verificación de la integridad de la intervención relativa al componente aplicación de la intervención, en tanto que del análisis antes-después de la conducta parental y la de los hijos/as se puede obtener información de en qué grado los participantes, familiares e hijos/as, han incorporado en sus interacciones los mecanismos y comportamientos trabajados en el programa de intervención. Por una parte, permite comprobar la incorporación por los padres/madres de las enseñanzas impartidas en el programa *PyM-Fa* como facilitadores en sus interacciones con sus hijos/as. Por otra parte, el análisis de la conducta del hijo/a a través de las grabaciones antes-después permite también observar los posibles progresos en la calidad de la interacción con los iguales de los niños/as participantes en las sesiones de aprendizaje de la amistad, y la aplicación de estrategias trabajadas en esas sesiones.

Fuente: Observadores/as (Investigadores/as).